

QUTADG'U BILIG" ASARIDAGI KASB-HUNARGA OID TERMINLAR HAQIDA

Ali Akar

Muğla Sıtkı Koçman University professori, Turkiya Respublikasi. akar@mu.edu.tr

I. H. Yoqubov

falsafa doktori (PhD), O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi,
O'zbekiston. ixtioryoqubov08@gmail.com

Buyuk mutafakkir Yusuf Xos Xojibning "Qutadg'u bilig" asari o'rta asrlarda turk dunyosidagina emas, butun sharq adabiyotida shoh kitob sifatida dovrug' qozondi. Shu bois ham asar bir necha avlod turkologlar tomonidan muntazam ravishda o'rganilib, tadqiq qilib kelinmoqda. Asar O'rta Osiyo turkiy tillari va adabiyotini o'rganish, adabiyoshunoslik, tarixiy, qiyosiy-tarixiy grammatikalar, leksikografiya va terminshunoslik bo'yicha olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlari uchun boy va qimmatli materiallar beradigan nodir asar hisoblanadi [3].

"Qutadg'u bilig" dunyo olimlarining doimiy e'tiborida bo'lib, o'zbek, turk, rus, qozoq, qirg'iz, ozarbayjon, turkman, uyg'ur, ingliz, nemis tillarida ilmiy tarjimalari va tadqiqotlar nashr etilgan. 2019-yilni YUNESKO tomonidan "Xalqaro "Qutadg'u bilig" yili" deb e'lon qilindi. 2020-yil 27-28 noyabrda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida ushbu buyuk yozma yodgorlikning 950 yilligi munosabati bilan "Jahon turkologiyasining buyuk obidasi "Qutadg'u bilig" va uni o'rganishning dolzarb masalalari" mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya o'tkazildi. Hozirda fan olamida ushbu asarning uch nusxasi mavjud bo'lib, birinchisi 1870 yilda H.Vamberi tomonidan e'lon qilingan Vena nusxasidir. Ikkinchi nusxasi 1876 yilda topilgan Qohira nusxasi va nihoyat, uchunchi 1914-yilda Namangan nusxasi topiladi [1]. Asar ilmiy tadqiqi bilan ko'pgina olimlar jiddiy tadqiqot ishlari olib borishgan. Bular qatorida H.Vamberi, V.Radlov, A.Validov, S.Malov, E.Bertels Rashid Rahmet Arat, Ahmet Bichan Erjilasun, Muzaffar Tunjel, B.Sultonov, Q.Karimov, B.To'xliyev va boshqalar. Tadqiqotlarda tilshunoslik adabiyotshunoslikka, umuman, turk dunyosiga foyda keltiradigan ko'plab izlanishlar olib borishgan [2].

Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli haqida ikki dunyoqarash mavjud: Birinchi g'oyasiga ko'ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida e'tirof etilsa, ikkinchi ta'limotga muvofiq u adabiy til so'z boyligi tarkibidan ajratiladi, "alohida turuvchi" ob'ekt tarzida baholanadi va nutqning turlari (sheva,

jargon, jonli soʻzlashuv)ga tenglashtiriladi [5]. Terminshunoslik va umuman, milliy terminologiya masalasida amalga oshirilishi lozim boʻlgan ishlar bir qanchadir. Tabiiyki, mazkur holat alohida tadqiqotlar olib borishni koʻrsatadi. Misol sifatida aytadigan boʻlsak, bugungi kunda biror soha yoki kasb-hunarga oid lingvistik birliklarning nomlanishida ham har xilliliklar mavjud: atama, termin, istiloh kabi. Ushbu terminlarni qaerda qanday qoʻllash haqidagi fikrlar ham mutanosib emas. Shunday ekan, bu borada milliy qadriyatlarga, tayangan holda terminshunoslik masalalarida keng koʻlamli tadqiqot ishlari bajarilishi zarur. Masalaning yechimi bir tomondan tarixiylik bilan ham aloqadrdir. Ikkinchi tomondan esa madaniy boyliklar va qadriyatlarga bogʻliq. Millatni millat qiladigan moddiy va maʼnaviy unsurlar shu xalqning madaniy qadriyatini bildiradi. Boy tarixga ega ekanligimizni va qanday qadriyatlarga sohib ekanligimizni bilib, milliy ong va tafakkur bilan yashash, xalqlar, jamiyat va millatlar masalasidir.

Ushbu maqolada “Qutadgu bilig” asaridagi kasb-hunarga oid terminlarning qoʻllanilishi, ushbu atamalarning oʻtmish va hozirgi zamon oʻrtasidagi tafovutlari, aloqalari ochib berishga harakat qilindi. Ming yillar davomida qoʻllanilib kelingan terminlarni yangisi bilan almashtirish millatning tarixini yoʻqolishiga sabab boʻladi. Chunki terminlar qoʻllanilishi, taraqqiyoti va isteʼmol darajasi haqida tasavvur hosil qilish zarurati mavjud. Bunda barcha turkiy xalqlar uchun “Qutadgʻu bilig” asari materiallari muhim manbalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlarda asarning janri, vazni, badiiyati, lingvistik xususiyatlari kabi qator masalalarga eʼtibor qaratilgan. Shu jumladan, undagi diniy, astronomik, geografik, matematik, tibbiy, kimyoviy, ijtimoiy-siyosiy hamda etimologik terminlar haqida ayrim fikrlar bildirilgan. Bu yoʻnalishdagi kuzatishlar oʻzbek tilshunosligida monografik planda amalga oshirilgan tekshirishlar natijasi emas. Asar materiallari koʻzdan kechirilganda oʻsha davrda mavjud boʻlgan fanning hamma sohalari, shuningdek, ijtimoiy-siyosi, kasb-hunar va boshqa sohalarga oid terminlar aks etganligi koʻrishimiz mumkin. Binobarin, asarni terminologik nuqtai nazardan keng koʻlamda oʻrganish dolzarb masala hisoblanadi. Turkiyalik turkolog olim Rashit Rahmet Arat tomonidan asarning uch (asl Vena, Qohira va Namangan) nusxasi qiyoslanib, lotin imlosiga asoslangan hozirgi turkchaga transkripsiya qilingan [5]. Maqolada olimning transkripsiyasidan foydalangan holda bugungi oʻzbek atamashunosligidagi kasb-hunarga oid ayrim atamalarning bugungi oʻzbek tilidagi nomlari bilan qiyoslashga harakat qildik:

Vezir – Vazir

beginde basa ilke elgi uzun,

vezir ol iligke kılınçın sözün

(K.B. 2193)

(Bekdan keyin uning o'rniga harakati va so'zi bilan mamlakatda hukm chiqaradigan kishi vazirdir)

Ta'kidlash joizki, asarning 27-37-boblari davlat qurilishi va boshqaruvi usullari xususidagi nazariya hamda pandlarga bag'ishlangan. *Ögdülmiş Beylere vezir olacak birinin nasıl olması gerektiğini söyler* (O'gdulmish beklarga vazir qanday bo'lishi kerakligini aytadi) sarlavhali 30 bobiga qoraxoniylarning harbiy nizomnomasi tarzida baho berish mumkin [4]. Zero, bobda davlar hududiy birligini ta'minlash, tashqi kuchlar tahdidini bartaraf etish, el-yurt chegaralarini himoya qilishga qodir kishi sifatida vazir mas'ul bo'lgan. Shuningdek, qo'shin (*sü, erät, çerig*)ni tarkib toptirish, uni qurol-yarog', aslaha (*tolum*) bilan ta'minlash, strategik jangoharni tanlash kabi taktik omillarni qo'llashda vazir lavozimiga har doim quloq tutilgan [1].

Ulug' hâcib – vazirdan keyin hukumdorga eng yaqin turgan kishi. Adib amaldorlar axloqi haqidagi o'g'itlari diqqatga sazovor va bu hozirgi davrda ham qimmatli sanaladi. Ushbu unvonga xos fazilatlarini bir qancha baytlarda ko'rishimiz mumkin:

bu erdem bilig kör gerek barça tüz,

ulug hâcib ötrü kızıl kılsa yüz (K.B. 2483)

(Ulug' hojiblik ishida muvaffaqiyatga erishish uchun fazilat va bilimlarini barchasiga birday ega bo'lishi kerak)

uluğ hâcib artuk bütün çın gerek

bu çınlık bile ked bütün dîn gerek (K.B. 2436)

(Ulug' hojib juda ishonchli bo'lishi kerak, shu bilan birga dindor bo'lmog'i kerak)

közi tok kişi işte almaz orunç

orunç alsa hâcib bolur beg külünç (K.B. 2442)

(Ko'zi to'q kishi ishida hech qachon pora olmaydi. Agar pora olsa uning boshlig'i kulguga qoladi)

Yalavaç – Elchi

bilir sen seziksiz ajun begleri,

yalavaç idur ildin ilke eri (K.B. 2593)

(Shubhasizki, dunyo podishohlari mamlakatdan mamlakatga elchi yuborishadi)

Asarning 33-bobida O'gdulmishning hoqonga elchi qanday bo'lishi kerakligi haqida bir qancha baytlar orqali pand-nasihatlar keltirilgan:

kamuğ erde üdrüm yalawaç gerek

biliglig ukuşluğ talu ked yürek (K.B. 2597)

(Elchi aqlda hammadan ustun bo'lishi kerak, shu bilan birga jasur yurakli bo'lmog'i lozim)

bayat kullarında eñ üdründüsi

yalawaçlar erdi kişi edgüsi (K.B. 2598)

(Alloh qulları ichida eng sevimlisi va eng yaxshilari uning elchilari edi)

yalawaçtın itlür telim törlüg iş

yalawaçtın ötrü kelür körklüg iş (K.B. 2599)

(Elchi bilan tuzaladi har turli ish, ko'rkli ishlarni qilish elchiga yarashadi)

Bitigçi – Kotib

bitigçi negü teg kerek ay tetig,

añar beg inanıp bititse bitig (K.B. 2671)

(Ey aqlli, kotib qanday bo'lishi kerakki, bek unga ishonib, yozuvlarini yozdirsin)

neçe me bu begler sözün kizlese

bu iki kişiğe kerek sözlese (K.B. 2678)

(Beklar sirini qanchalik yashirmasin shu ikki kishiga aytishlari kerak)

birisi bitigçi birisi vezîr

bu iki kişiğe söz açmak tegir (K.B. 2679)

(birisi kotib, birisi vazir, bu ikki kishiga so'z ochish mumkin)

Asarda bitigçi so'ziga ilimya so'zi ham qo'shilib kelgan holatlar ham mavjud:

Ögdülmüş eligke bitigçi ilimğa nekü teg kerekin ayur (K.B. 2172)

(O'gdulmish xat bituvchi kotib qanday bo'lmog'i kerakligini aytdi) ya'ni ushbu misradagi bitigçi ilimya birikmasi "xat bituvchi kotib" ma'nosida kelgan

Agıçı – Xazinabon

agıçı negü teg kerek ay maņa,

añar bütse begler yitürse neñ e (K.B. 2741)

(Menga aytgin xazinabon qanday bo'lishi kerak? Toki unga beklar e'tiqod qilsin va xazinasini ishonib topshirsin)

ağı kaznaki tutsa altun kümüş

ol er başka éltse bu aymış yumuş (K.B. 2742)

(Xazinadagi oltin, kumushni qo'risin, va unga berilgan boshqa ishlarni ham bajarishi kerak)

Aşçı başı – Bosh oshpaz

ayak tirki başlar bu aş başçısı,

negü teg kerek aygıl aş işçisi (K.B. 2824)

(Dasturxonni tuzatar bu bosh oshpaz, qanday bo'lishi kerak aytgin bosh oshpaz)

közi tok kerek ked yéme köñli bay

arığlık kerek hem yüzi körki ay (K.B. 2843)

(Bosh oshpaz ko'zi to'q, ko'ngli juda keng bo'lishi kerak, toza bo'lishi kerak va go'zal yuzli, istarasi issiq bo'lishi kerak)

Tarig'chi – Dehqon

tarig'chi turur kör takı bir kotu,

kereklig kişiler turur bu botu (K.B. 4400)

(Dehqonlar o'ziga xos kishilardir, bular eng kerakli kishilar hisoblanadi)

kamuğ teprenürke bulardın asığ

tözüke tegir yém içimdin tatığ (K.B. 4402)

(Barcha jonlig'lar bulardan yararlanadi, ema, ichmalarini shular beradi)

Satig'chi – Savdogar

satıg'chi kerek bilse törlüg satıg,

satıg bilnese er kılumaz asıg (K.B. 2801)

(Sotuvchi kerak bo'lsa har turli tijoratni anglashi zarur; sotuvchi tijoratni bilmasa hech bir ish qila olmaydi)

Yumuşçı – Xizmatchi, xabarchi

yumuşçı bakıp aydı bir er-turur

sözüm bar tuşayın téyü yol kolur (K.B. 5955)

(Xizmatchi qarab aytdi: Bir odam keldi. Aytadigan so'zim bor deb, yoningizga kirishni xohlaydi)

Yulduzçı – Munajjim

munıñda basa emdi yulduzçı ol,

baka körse yetrü idi yinçge yol (K.B. 4376)

(Bundan keyin munajjimlar keladi. Diqqat bilan eshit ularning ishi juda nozik)

yıl ay kün sakışı bularda bolur

kereklig-turur bu sakış ay unur (K.B. 4377)

(Yil, oy, kun hisobini bular biladi, bu hisobchilar kuchli bo'lishing uchun taxminiy fikirlar beruvchi kerakli kishilardir)

Asarning 71-boobida O'gdulmishning hoqonga bir qancha o'gitlar berilgan. Shular qatorida qoziga ham ta'rif berib o'tib ketilgan:

Kazı - Qozi

bularda biri kazı yinçge arıg,

sakınuk kerek tegse halkka asıg (K.B. 5329)

(Bulardan biri toza qalbli qozidir. Xalq uchun adolatli va taqvodor bo'lishi lozim).

Timçi – Mayxonachi

yagı ol bu bor timçi eltür kümüş,

kılınçı tütüş boldı kılkı uruş (K.B. 2098)

(Dushmandir bu ichki va mayxonachi olar ulingni, ichki ichgan bo'lar ezma g'avg'ochi)

bor içme ayâ borçı boğuzı kull

bor içse açıldı çığaylık yolu (K.B. 2096)

(Ichkilik ichma ey ichuvchi tomog'ning quli, ichki ichsang ochilar yo'qsullik yo'li)

Ko'rinadiki, adib o'sha davridagi kasb-hunar egalarining kasbiga naqadar xayrixoh ekanligini ta'kidlab o'tadi. Chunonchi, davlatning tinch-osoyshtaligi, chet davlatlardagi mavqei, davlatning boyligi va xalqning farovonligi ana shu toifadagi kishilarga bog'liq. Zero kasb-hunar jamiyatning, ijtimoiy-siyosiy, moddiy va madaniy taraqqiyotning o'lchov birligi sanaladi.

Asar materiallarida uchraydigan terminlar sohalar nuqtai nazardan qaraganda rang-barangdir. Bu esa undagi terminlarni aniqlash, ularning bugungi kundagi atamasi bilan qiyoslash, sohalar (shu jumladan, soha tarmoqlari) bo'yicha tasniflash zarurligidan dalolat beradi. Asarda keltirilgan kasb-hunarga oid atamalarning aksariyati turkiycha terminlar orqali berilgan. Afsuski bugungi kunda qo'llaniladigan kasb-hunarga oid atamalarning ko'pchiligi arabcha va forschadan yoki boshqa tillardan o'zlashgan terminlardir. Taklifimiz sohaga, kasb-hunarga oid terminlarini alohida-alohida jadval sifatida ajratib, tahlil qilib o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Umuman, "Qutadg'u bilig" asari tarixchilar, adabiyoshunoslar va tilshunoslar uchun muhim tadqiqot manbai hisoblanadi. Shuning uchun ham bu asarni o'rganishda hozirgi zamon sharqshunoslari, turkolog va tilshunos olimlar oldida turgan ulug'vor vazifalar mavjud. Ushbu vazifalar sirasiga asar qo'lyozma nusxalarini bir (yagona) kitob holida nashr ettirish, nusxalarini manbashunoslik va matnshunoslik nuqtai nazardan tadqiq qilish, adib asari orqali milliy ternimolgiya masalasini yanada chuqurroq o'rganish va hayotga tatbiq qilish choralarini ko'rish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga mumtoz merosimizni, milliy qadriyatlarimizni o'rganuvchi mutaxassislarning yangi avlodini tarbiyalashda sohaning etuk mutaxassislari bo'lmish ustozlarimiz bilan bamaslahat tadqiqot ishlarini olib boorish, asarda qo'llanilgan terminlarning bugungi turkiy xalqlarning yozma va og'zaki nutqiga singib, o'zlashib ketgan maqollar va iboralarning zamonaviy lug'atini tuzish kabi ulug'vor vazifalar kiradi.

References / Adabiyotlar

1. A.Akar. Türk Dili Tarihi, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2020.
2. Akar. Oğuzların Dili, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2018.

3. Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари. Халқаро илмий-амалий конференция тўплами. – Тошкент, 2020. – 454 б.
4. Юсуф Хос Ҳожиб. “Қутадғу билиг” (Саодатга йўлловчи билим) Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. – Тошкент, “Фан” 1971.
5. Қ.Содиқов, “Қутадғу билиг”нинг уйғур ёзувли Ҳирот нусхаси. –Тошкент, 2010.
6. Қ.Махмудов, Қ.Содиқов XI – XV асрнинг туркий ёзувидаги ёдгорликлар. Тошкент, 1994, 162 б.
7. Dadaboyev N. O'zbek terminologiyasi. Toshkent, 2019,
8. R.R.ARAT. Yusuf Has Hâcib Kutadgu Bilig II Çeviri. 4. Baskı. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara, 1988.
9. А.Фитрат “Қутадғу билиг”, “Маориф ва ўқитувчи” журнали, 2-сон, Самарқанд, 1925.